

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5503782>

УДК 811.112.2'36

Архипова И.В.

Архипова Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, профессор, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, д.28. E-mail: irarch@yandex.ru.

Таксисный потенциал девербативов английского языка

Аннотация. В статье рассматриваются девербативы английского языка, реализующие свой таксисный потенциал в полипропозитивных высказываниях с темпоральными и обстоятельственными предлогами. Девербативы английского языка актуализируют примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности, следования и предшествования в случае их сочетания с темпоральными предлогами *upon, on, at, by, with, after, before, during, since, following, till/until*. При сочетании с предлогами обстоятельственной семантики (модальной, инструментальной, каузальной, concessивной, инструментальной, кондициональной, консеквтивной, финальной) *on, upon, at, with, by, in, because of, despite, in spite of, in consequence, for* английские девербативы выступают в качестве актуализаторов различных секундарно-таксисных категориальных ситуаций одновременности.

Ключевые слова: английские девербативы, таксисный потенциал, таксисный актуализатор, таксисная категориальная ситуация, примарно-таксисная категориальная ситуация, секундарно-таксисная категориальная ситуация.

Arkhipova I.V.

Arkhipova Irina Viktorovna, Cand. Sc. (Philology), Professor, Novosibirsk State Pedagogical University, 630126, Russia, Novosibirsk, Vilyuiskaya street 28. E-mail: irarch@yandex.ru.

Taxis potential of deverbatives of the English language

Abstract. The article examines the deverbatives of the English language that realize their taxis potential in polypropositive statements with temporal and adverbial prepositions. Deverbatives of the English language actualize primary taxis categorical situations of simultaneity, following and precedence when combined with temporal prepositions *upon, on, at, by, after, before, during, since, following, till/until*. When combined with prepositions of adverbial semantics (modal, instrumental, causal, concessive, instrumental, conditional, consecutive, final) *on, upon, at, with, by, in, because of, despite, in spite of, in consequence, for*, English deverbatives act as actualizers of various secondary taxis categorical situations of simultaneity.

Key words: English deverbatives, taxis potential, taxis actualizer, taxis categorical situation, primary taxis categorical situation, secondary taxis categorical situation.

В английском языке девербативы находятся в фокусе рассмотрения некоторых отечественных лингвистов (Н.В. Аржанцева, Н.Г. Васина, И.Ю. Иевлева, И.В. Архипова) [1; 2; 3; 4]. Особого исследовательского внимания, на наш взгляд, заслуживает вопрос детального описания таксисного потенциала англий-

ских девербативов, способных выступать при условии их сочетания с темпоральными и обстоятельственными предлогами в качестве так называемых актуализаторов таксисных категориальных ситуаций одновременности, предшествования и следования.

Наш исследовательский интерес представляют английские девербативы, реализующие свой таксисный потенциал в полипропозитивных высказываниях с темпоральными и обстоятельственными предлогами.

К таксисным девербативам английского языка мы относим имена следующих словообразовательных моделей: (1) имена, образованные по типу конверсии (*run, walk, say, smile, wonder, try, surprise, temper*); (2) имена на *-ing* (*coming, landing, believing, washing, hearing, leaving, bombing, writing, painting, sailing, arriving, learning, opening, running, reading, buying, helping, drinking, saying, feeling, switching, picking, falling, receiving, travelling, trembling, flickering, jumping, shaking, chattering, rattling, moving, dancing, twittering, chirruping, winking, turning, grumbling, grunting, prohibiting, waking, awakening, objecting, knowing, understanding, feeling, seeing, viewing, surveying, supervising, inspecting, thinking, doubting, speculating, promoting, flowering*); (3) суффиксальные имена, образованные с помощью суффиксов *-ment* (*development, movement, tremblement, advancement, agreement, excitement, ravishment, harassment, resentment, astonishment, wonderment, excitement, incitement*), *-ion* (*repetition, intervention, expectation, permission, oppression, repression, presentation, prohibition, intervention, intrusion, progression, examination, observation, objection, exception, revision, interpretation, protestation, approbation, conscription, replication, calculation, contemplation, hesitation, deprecation, distraction, admiration, provocation, distraction, exhilaration, excitation, fascination, reflection, meditation, recollection, cogitation, rumination, speculation, perturbation, concentration, confusion*), *-ance* (*-ence*) (*disturbance, resistance, forbiddance, advance, accidance, attendance, hesistance*), *-age* (*usage, passage*), *-al* (*arrival, approval*), *-ure* (*departure*).

При условии сочетания английских девербативов вышеперечисленных деривационных моделей с предлогами темпоральной семантики *upon, on, at, by, with,*

after, before, during, since, following, till/until в обследованных высказываниях актуализируются примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности, предшествования и следования, например: *With the prohibition of alcohol and cigarettes set to be lifted on Monday midnight, Zikalala called on people to be responsible* (LC); *During the inspection*, Xi said that the Falcons are the preeminent national anti-terror force (LC); *During prohibition*, the law held no power and the mafia ruled the town (LC); *Upon arrival*, they apprehended all three suspects with the stolen goods (LC); *After her hesitation*, he prepared to kill her, only for Kakashi to narrowly intervene (LC); *After much fan speculation* about what had happened, Rachel's mom Stephanie took to Facebook to explain (LC); Thousands of Spaniards woke early and laced up their sports shoes Saturday *after a prohibition* on outdoor exercise during the coronavirus pandemic ended after seven weeks (LC); *After the trophy presentation*, Jordan held up six fingers triumphantly on the court (LC); David had advice for Sorkin *following his departure* (LC); *Before the revision*, only working-age persons were allowed to participate in voluntary social insurance (LC).

При актуализации примарно-таксисных категориальных ситуаций следования и предшествования в высказываниях английского языка могут употребляться различные темпоральные, аспектуальные и таксисные квантификаторы. К ним относятся адвербиалы и атрибуты типа *years, two years later, weeks, two weeks, hours, two hours, about an hour, half an hour, three days, a few days, several days, two month, three month, last month, last year, later, soon, long, shortly* и др. Выступая в функции лексико-семантических экспликаторов и временных делимитаторов одновременности, они маркируют примарно-таксисную семантику строгого (сильного, контактного) следования и предшествования, например: *Years after Bass' departure*, the Capitol was shaken by a public push by women in Sacramento to change the culture from within, particularly around sexual har-

assessment (LC); The Well was temporarily closed *after the departure of a previous tenant* but successfully reopened *last year* (там же); *Shortly after its departure*, the ship overturned (LC); *Three days after her departure from Israel*, Carol's body was found (LC); *A few days after Sally's departure*, he told me he was moving to Cheney (LC); *Several days before my departure for Regensburg*, Murray Small Legs had suggested to me that the German interest in all things Native American is connected to a form of cultural, perhaps cultivated, schizophrenia (LC); The historic property known for being the fourth winery established in Napa Valley *shortly after prohibition* has been nearly destroyed by the Glass Fire (LC).

При условии сочетания с обстоятельными предложениями модальной, инструментальной, кондициональной, каузальной, concessивной, консекутивной, финальной семантики *on, upon, at, with, by, in, because of, despite, in spite of, in consequence of, for* девербативы английского языка выступают в качестве актуализаторов различных секундарно-таксисных категориальных ситуаций одновременности (в частности, модально-таксисных, инструментально-таксисных, кондиционально-таксисных, каузально-таксисных, concessивно-таксисных, консекутивно-таксисных, финально-таксисных), например: They did them *in the expectation* they'd get away with gouging unsuspecting women (LC); After her public comment, the audience clapped *in agreement* (LC); Many feeders with high-quality Angus genetics in their inventory procure cattle *with the expectation* that carcass quality premiums will be near their annual highs during this period (LC); *With a concentration on depression and anxiety*, episodes of extreme elation were not something JoJo had heard of (LC); *Despite Abe's departure*, Suga comes in having served as the minister in charge of the abduction issue while concurrently acting as the chief Cabinet secretary (LC); Ms Sullivan regularly develops sores and bruises underneath her breasts *because of the pressure* caused by their weight (LC); Wills even visit-

ed a private doctor *for intervention* but was offered anxiety pills and an inhaler (LC); A full 90 percent of major league players were eligible *for conscription* (LC).

Анализ эмпирического материала показал, что в полипропозитивных высказываниях с английскими девербативами с темпоральными предложениями *upon, on, at, by, with, after, before, during, since, following, till/until* актуализируются следующие примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности, предшествования и следования:

(1) *примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности*: *Upon arrival*, thick black smoke was observed exiting a one-story home, the fire department said in a news release (LC); *On arrival*, medical personnel took her in for x-rays and tests (LC); *With Warren's departure*, the presidential race has returned to a status quo where the votes of marginalized Americans are taken for granted (LC); *With the arrival of Margaret Thatcher* came the end of free school meals (LC); Here is a useful glossary of terms used or invented *during prohibition* that we still use (LC); Students who had come into the atrium *during the disturbance* now stood in groups looking warily around them (LC);

(2) *примарно-таксисные категориальные ситуации следования*: Arguably its biggest issue, however, came *after* Joss Whedon was hired to take over and significantly change the project *after Snyder's departure* (LC); *After some hesitation* and nervously glancing around the courtroom at the reporters seated alongside the dock, the woman voiced her decision, «Ok» (LC); *After much contemplation* we have decided close this location (LC); Below Deck without the infamous chief stew has been on fans'minds *since her departure* (LC); *Following his departure from the military*, Mr. Goudreau founded Silvercorp, which, according to its website, has planned international security for President Trump and the secretary of defense (LC); Organisers of The Open golf championship have clarified their position *following speculation* the event has been postponed (LC);

(3) *примарно-таксисные категориальные ситуации предшествования*: *Before his departure*, the Roots were churning out critically acclaimed albums and inching further into the hip-hop mainstream (LC); Leasing also comes with an added advantage in that the rentals paid by the lessee are allowable expenses to the business and are deducted *before calculation of tax*, making leasing a more tax efficient financing solution (LC); *Before their departure*, there are a couple of impostors placed into their midst (LC); Physical distancing of at least six feet is required between disassociated groups from the time of arrival *until departure* (LC).

В полипропозитивных высказываниях с английскими девербативами с обстоятельственными предлогами *with, by, at, on, upon, in, because of, despite, in spite of, in consequence, for* актуализируются следующие секундарно-таксисные категориальные ситуации одновременности:

(1) *модально-таксисные категориальные ситуации*: Some businesses, especially grocery stores, in sales yesterday as shoppers rushed to stock up *in expectation of the first Sunday closure* (LC); Shareholders made their investment *with the expectation* that copper prices would remain high (LC); You are accepted and welcomed *with hesitation* (LC); The prime minister spoke *with admiration* about Singh's concern for Bihar (LC); However, the opening has been delayed, *with speculation* that signs that violated copyright are being redone (LC); From reading the book, one walks away *with exhilaration*, questioning ourselves about, and of a story we have long thought we knew, but knew only a little (LC); The schemes are normally introduced *in agreement* with school governors and residents (LC);

(2) *инструментально-таксисные категориальные ситуации*: The wetlands have been damaged for decades *by the intrusion of farms and development* (LC); The rumor mill became active *with speculations* of the imminent departure of Mr. Ramjattan (LC);

(3) *кондиционально-таксисные категориальные ситуации* (в том числе, с кондициональными актуализаторами *only,*

closer и др.): *On closer inspection*, we found large amounts of metal shavings in the reservoir (LC); *Upon closer inspection*, however, it appears that opposites most certainly do attract (LC); *Upon closer observation*, we watched as they picked their way through the thin crusted snow and soggy brown leaves of fall (LC);

(4) *каузально-таксисные категориальные ситуации*: The cardinal is furious *at the intrusion* but more so on being spied (LC); My school teacher friends are freaked out *because of the hybrid teaching* (LC); The series ended after nine seasons *because of Jerry's fascination with the number nine* (LC);

(5) *концессивно-таксисные категориальные ситуации*: *Despite a hesitance on the board's behalf* to get too deep into criticisms of the policy, Ngenda pointed out that the proposed changes conflicted with existing policy and argued that policy should not require explanation (LC); *Despite her early departure from the race* last year, allies have long retained an unshakable belief in her talents as a prospective future standard-bearer for the party (LC); *Despite frequent repetition of that claim*, painting has proved hard to kill off or ignore (LC);

(6) *консекутивно-таксисные категориальные ситуации*: These loopholes were identified *in consequence of an examination of current international trends* and what pertains in other jurisdiction (LC);

(7) *финально-таксисные категориальные ситуации*: The proposed assessment roll is on file *for public inspection* at the city clerk's office (LC); A road ambulance took the car's male driver and female passenger to Colac Hospital *for observation* (LC).

Итак, девербативы английского языка различных словообразовательных моделей (на *-ing, -ion, -ment, -ance (-ence), -age, -al, -ure* и др.) реализуют свой таксисный потенциал в полипропозитивных высказываниях с темпоральными и обстоятельственными предлогами. При условии сочетания с темпоральными и обстоятельственными предлогами английские девербативы выступают в роли таксисных актуализаторов.

Девербативы английского языка выступают в качестве актуализаторов примарно-таксисных категориальных ситуаций одновременности, следования и предшествования в случае их сочетания с темпоральными предлогами *upon, on, at, by, with, after, before, during, since, following, till/until*. При сочетании с предлогами обстоятельственной семантики (модальной, инструментальной, каузальной, concessивной, инструментальной, кондициональ-

ной, консекутивной, финальной) *on, upon, at, with, by, in, because of, despite, in spite of, in consequence, for* английские девербативы актуализируют различные секундарно-таксисные категориальные ситуации одновременности (модально-таксисные, инструментально-таксисные, кондиционально-таксисные, каузально-таксисные, concessивно-таксисные, консекутивно-таксисные, финально-таксисные).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова И.В. Категория таксиса в разноструктурных языках. Монография. Новосибирск, 2020. 173 с.
2. Аржанцева Н. В. Семантика отглагольных существительных как основа их классификации (на материале английского, немецкого и русского языков) // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2012. № 81. С. 944-954.
3. Васина Н.Г. Отглагольные имена в категоризации таксисной семантики предложения в английском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Иркутск, 2011. 17 с.
4. Иевлева И. Ю. Некоторые аспекты синтагматики английских имен действия // Значение и его варьирование в тексте: Сб. науч. тр. / Волгогр. гос. пед. ин-т им. А. С. Серафимовича; Редкол. И. В. Сентенберг (отв. ред.) и др. Волгоград: ВГПИ, 1987. С. 138-145.
5. LC – Лаборатория корпусной лингвистики Лейпцигского университета. URL: <http://www.wortschatz.uni-leipzig.de> (дата обращения: 20.06.2021).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arhipova I.V. Kategorija taksisa v raznostrukturnyh jazykah. Monografija. Novosibirsk, 2020. 173 s.
2. Arzhanceva N. V. Semantika otglagol'nyh sushhestvitel'nyh kak osnova ih klassifikacii (na materiale anglijskogo, nemeckogo i russkogo jazykov) // Nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2012. № 81. S. 944-954.
3. Vasina N.G. Otglagol'nye imena v kategorizacii taksisnoj semantiki predlozhenija v anglijskom jazyke: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Irkutsk, 2011. 17 s.
4. Ievleva I. Ju. Nekotorye aspekty sintagmatiki anglijskih imen dejstvija // Znachenie i ego var'irovanie v tekste: Sb. nauch. tr. / Volgogr. gos. ped. in-t im. A. S. Serafimovicha; Redkol. I. V. Sentenberg (otv. red.) i dr. Volgograd: VGPI, 1987. S. 138-145.
5. LC – Laboratorija korpusnoj lingvistiki Lejpcigskogo universiteta. URL: <http://www.wortschatz.uni-leipzig.de> (data obrashhenija: 20.06.2021).

Поступила в редакцию 03.08.2021.
Принята к публикации 06.08.2021.

Для цитирования:

Архипова И.В. Таксисный потенциал девербативов английского языка // Гуманитарный научный вестник. 2021. №8. С.135-139. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/08/ArhipovaI.pdf>